

TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHNING DIDAKTIK MASALALARI

Ризакулов Шухрат Хамракулович,
Nizomiy nomidagi TDPU va Qozon fideral universiteti
qo'shma dasturi 2 kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668474>

Annotatsiya. Maqolada masofaviy o'qitish texnologiyalari masalalari ko'rib chiqiladi - o'rganilayotgan materialning asosiy mazmunini o'quvchilarga etkazib berishni, o'quv jarayonida o'qituvchilar va o'qituvchilarning interfaol munosabatlarini, o'quvchilarga o'rganilayotgan materialni o'zlashtirish ustida mustaqil ishlash imkoniyatini yaratishni ta'minlaydigan axborot texnologiyalari foydalanish imkoniyatlari qaraladi.

Masofaviy ta'lim - bu masofadan turib o'qituvchi va bolalarning kompyuterlar, telekommunikatsiya texnologiyalari va internet resurslaridan foydalangan holda o'zaro ta'limga asoslangan ta'lim turi. Bunday o'qitish tarkibiga o'quv jarayoniga xos bo'lgan barcha tarkibiy qismlar kiradi: mazmuni, maqsadi, tarkibi, tashkiliy shakllari, o'quv qo'llanmalari, monitoring va baholash tizimining nazariya amaliyot bilan birligi asos birladi.

Kalit so'zlar: Texnologiya, mehnat ta'limi, o'qituvchi-o'quvchi, maktab.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технологий дистанционного обучения - возможности использования информационных технологий, которые обеспечивают студентов основным содержанием изучаемого материала, интерактивного взаимодействия преподавателей и педагогов в учебном процессе, создают возможности для студентов самостоятельно работать над обучением.

Дистанционное обучение - это форма дистанционного обучения, основанная на взаимном обучении с использованием компьютеров, телекоммуникационных технологий и интернет-ресурсов учителями и детьми. Такое обучение включает в себя все компоненты, которые являются специфическими для процесса обучения: содержание, сел, состав, организационные формы, учебные пособия, система мониторинга и отсенки основана на теоретических и практических.

Ключевая слова. Технология, трудового обучения, учител-ученик, школа.

Abstract. The issues of distance learning technology are considered - information technology that ensures the delivery of the bulk of the studied material to the learners, the interactive interaction of learners and teachers in the learning process, providing learners with the opportunity to independently work on mastering the studied material, as well as in the process of learning.

Distance learning is a form of distance learning based on mutual learning using computers, telecommunication technologies and Internet resources by teachers and children. Such training includes all components that are specific to the learning process: content, purpose, composition, organizational forms, teaching aids, monitoring and evaluation system based on theoretical and practical.

Keywords. Technology, labor training, teacher-student, school.

Kirish. Bugungi kunda yangi texnologiyalar rivojlanishi bilan dunyo rivojlanmoqda, taraqqiyot bizning hayotimizning barcha sohalarida, jumladan ta'limda ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib o'qitish yoki ma'lumot olish o'z samarasini bermogda.

Masofaviy ta'lim texnologiyalari deganda asosan axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'quvchi va o'qituvchining bilvosita (masofadan turib) yoki to'la-to'kis aralashuviga asoslangan ta'lim texnologiyalari tushuniladi.

Metodologiya. Texnologiya darslarini o'qitish masalalari maktab o'quv jarayonida masofadan turib o'qitishning tarmoqli texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. Dars jarayonida o'qituvchi mavzu bo'yicha materialni to'liq taqdim etish qiyin, asosiy sabab - vaqt etishmasligi. Ammo masofadan turib o'qitish texnologiyasidan samarali foydalanish tufayli, o'quvchilar texnologiya fani bo'yicha o'z bilimlarini to'ldirishlari va sinab ko'rishlari mumkin: tugallangan uy vazifalarga oid test topshirish, test sinovlaridan o'tish, forumda qiziqqan mavzularni muhokama qilish, turli tarmoq tashabbuslarida (loyihalar, tanlovlar, o'yinlar, ...) qatnashish imkoniyatlari keng qamrovli bo'ladi.

Mening fikrimcha, masofadan turib o'qitish juda qulay va foydali ish shakli. Masofaviy ta'limning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Shaxsiy sur'atda o'rganish - o'qish tezligini uning shaxsiy holati va ehtiyojlariga qarab o'quvchi o'zi belgilaydi.
- Erkinlik va moslashuvchanlik - o'quvchi o'quv kurslaridan birini tanlashi, shuningdek mashg'ulotlarning vaqti, joyi va davomiyligini mustaqil ravishda rejalashtirishi mumkin.

- Qulaylik - o'quvchi va o'quv yurtining geografik va vaqtincha joylashuvidan mustaqil bo'lish, sizga o'zingizni ta'lim ehtiyojlari bilan cheklamaslikka imkon beradi.

- Harakatlilik - o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida o'zaro muloqotlarni samarali amalga oshirish o'quv jarayoni talablarining biri va o'quv jarayonining muvaffaqiyati uchun asosdir.

Ijodiy qobiliyati - o'quv jarayonida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining eng so'nggi yutuqlaridan foydalanish.

- Ijtimoiy tenglik - yashash joyidan va o'quvchining moddiy xavfsizligidan qat'iy nazar ta'lim olish imkoniyatlari.

- Ijodkorlik - o'quvchining ijodiy jihati uchun qulay shart-sharoitlar.

Masofaviy ta'lim uchun didaktik bosma materiallarni ishlab chiqishda tajriba shuni ko'rsatadiki, quyidagilarga amal qilish kerak.

- qo'llanmalar o'quvchining qo'shimcha ta'lim to'g'risidagi ma'lumotlarga murojaatini minimallashtiradigan tarzda tuzilishi kerak;

Qo'llanmada o'quv materialining tuzilishini yaratishda modulli prinsipdan foydalanish tavsiya etiladi;

- materialni o'rganish va mustaqil ishni tashkil etish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar berilishi kerak;

Qo'llanmaning majburiy elementlari nazorat vazifalari, tushuntirish lug'atlari, javoblar bilan o'z-o'zini tekshirish uchun savollar, o'quv topshiriqlari bo'lishi kerak.

Ta'limni axborotlashtirishning asosiy yo'nalishlari:

1. AKTdan didaktik o'quv vositasi sifatida foydalanish:

- didaktik qo'llanmalarni yaratish va didaktik materiallarni tayyorlash (ish variantlari, jadvallar, eslatmalar, diagrammalar, chizmalar, demo jadvallar va boshqalar);

- turli mavzularda tayyor kompyuter simulyatorlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish, o'z ishlarida Internet-manbalardan foydalanish.

- www. saytidagi o'qituvchilarning shaxsiy veb-saytlarida ishlash, "Agar mustaqil o'rgansam ...", "Uyga vazifa", "Trenerlar, testlar, mashqlar" va hokazo sahifalarni yaratish.

2. AKTdan foydalangan holda dars o'tkazish:

- darsning ma'lum bosqichlarida AKTdan foydalanish:

O'quvchilarni yangi bilimlarni o'zlashtirishga tayyorlash;

• yangi bilimlarni o'zlashtirish;

Yangi bilimlarni birlashtirish;

• darsni umumlashtirish;

• Uy vazifasi.

- bilimlarni mustahkamlash va boshqarish uchun AKTdan foydalanish,

- guruh va individual ishlarni tashkil etish;

- bitta parallel sinflar o'rtasida qo'shma darslar, videokonferentsiyalar tashkil qilish;

3. Ota-onalar bilan ishlashni tashkil etish:

- o'qituvchilarning www.. shaxsiy veb-saytlarida ishlash, ota-onalar uchun "Davra suhbat", "Ota-onalarga maslahatlar" va hokazolarni yaratish.

4. Uslubiy ishlarni tashkil qilish.

5. "Texnologiya fanidan masofaviy ta'lim" ijodiy guruhiga kiritilgan o'qituvchilar ro'yxatini tashkil etish maqsadga muvofiq.

Masofaviy ta'limning tamoyillari va vositalari.

Interaktivlik tamoyili. (O'quvchining o'qituvchi o'zaro aloqalari)

Bilim berish tamoyili. (Masofadan o'qitish tizimida samarali o'qish uchun ba'zi boshlang'ich bilimlar va texnik ta'minot talab etiladi. Bu erda nafaqat Internetga ulangan kompyuter, balki minimal tarmoq ko'nikmalariga ega bo'lish kerak.)

Individuallashtirish tamoyili. (O'qituvchi, o'quvchining muvaffaqiyatiga qarab, individual o'qitish uslubini qo'llay oladi, unga qo'shimcha o'quv materiallari, axborot manbalariga havolalarni taklif qilishi mumkin. Vaqt faktori tanqidiy holga aylanmagani uchun o'quvchi materialni o'rganishda o'ziga xos sur'atni tanlashi

mumkin, ya'ni individual dastur asosida ishlashi mumkin, umumiy kurs dasturiga asoslangan.)

Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik maqsadga muvofiqligi tamoyili. Ushbu tamoyil etakchi pedagogik tamoyil bo'lib, masofaviy o'qitish tizimini loyihalashtirish, yaratish va tashkillashtirishda har bir bosqichni pedagogik baholashni talab qiladi. Masofaviy ta'limning turli xil vositalarining optimal nisbati quyidagicha:

Darslarning tarkibiy elementlari:

Ma'ruza (real vaqtda, boshqaruv elementlari bilan, video elementlar bilan, audio elementlar bilan);

Resurslarni o'rganish (Internet-resurslar, elektron ommaviy axborot vositalarida, qog'ozda, matnda, matnda, shu jumladan rasmlar, video, audio, animatsiya bilan);

Senariy bo'yicha mustaqil ish (qidiruv, tadqiqot, ijodiy va hk); chat konferensiyasi; forumdagi anjuman; Jamoaviy loyihalash ishlari; Individual dizayn ishlari; O'quv mashqlari;

Maxsus o'quv tizimlaridan foydalangan holda o'qitish;

Nazorat ishi (test, nazorat savollariga javob berish);

Masofadan o'qitish uchun mo'ljallangan o'quv qo'llanmasining tarkibi quyidagi bo'limlarni o'z ichiga olishi kerak: fanga kirish, fanning o'quv rejasi, fanni o'qitishning maqsadi va vazifalari, darsni mustaqil o'rganish bo'yicha ko'rsatmalar, tarkibiy qismlar jadvali, bo'limlarning asosiy mazmuni, testlar, savollar, mashg'ulotlarga berilgan javoblar, yakuniy test, mustaqil ish uchun amaliy topshiriqlar, ilmiy loyihalar uchun mavzular, atamalarning izohli lug'ati, sharbatlar ro'yxati ascheny va qisqartmalar tuzish, havolalar.

Markazdan masofaviy o'qishda foydalanish:

*Birinchi*dan, bu o'qish uchun ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi, o'quvchilarning bilim darajasi rivojlanishini faollashtiradi;

Ikkinchidan, sizga darslarni yuqori estetik va hissiy darajada o‘tkazishga imkon beradi; ko‘p miqdordagi didaktik materialni jalb qilib, sifatli namoyishni ta’minlaydi;

Uchinchidan, darsda bajarilgan ishlar hajmi 1,5-2 baravarga oshiriladi;

To‘rtinchidan, mustaqil faoliyat imkoniyati kengaymoqda; tadqiqot qobiliyatlari shakllanmoqda;

Beshinchidan, turli xil ma’lumot tizimlariga, elektron kutubxonalarga va boshqa axborot manbalariga kirish ta’minlanadi. Ayrim minus tomonlar ham mavjud, lekin, bularni ota-onalar nazorati yordamida bartaraf etib borish mumkin.

Afsuski, masofadan o‘qitish haqida gap ketganda, ushbu usulning kamchiliklari ota-onalar tomonidan qattiq nazorat ostida hal qilinadi.

Yana bir minus - bu yuqori sifatli interfaol aloqa vositalariga (kompyuterlar, tezkor internet va boshqalar) ehtiyoj. Afsuski, ular har doim ham mavjud emas va hamma uchun mos emas.

Yana bir minus tomoni- bu yondoshishning nostandart xususiyati, bolalar yoshi uchun muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bir tomondan, masofadan o‘qitish muayyan ko‘nikmalarni talab qiladi: maqsad qo‘yish, ishingizni rejalashtirish, asosiy narsani ta’kidlash, natijalarni kuzatish, natijalarni baholash. Bolalar bu ko‘nikmalarga hali ega emaslar. Shu sababli, o‘quv jarayonida akademik ishning asosiy usullarini o‘rgatadigan va individual ta’lim yo‘nalishiga hamroh bo‘lgan ustozdan doimiy yordam talab qilinadi. Bu albatta o‘qituvchi emas. Bolaning muvaffaqiyatiga qiziqqan ota-onalar ham bu rolni o‘ynashi mumkin.

Keyingi qiyinchilik shundaki, bu o‘qituvchi uchun mashaqqatli jarayon. Bu ko‘p vaqtni, puxta tayyorgarlikni, shaxsiy qiziqishni talab qiladi.

Masofaviy ta’lim - bu masofadan turib o‘qituvchi va bola larning kompyuterlar, telekommunikatsiya texnologiyalari va Internet resurslaridan foydalangan holda o‘zaro ta’limga asoslangan ta’lim turi. Bunday o‘qitish tarkibiga o‘quv jarayoniga xos bo‘lgan barcha tarkibiy qismlar kiradi: mazmuni, maqsadi, tarkibi, tashkiliy shakllari, o‘quv qo‘llanmalari, monitoring va baholash tizimi.

Masofaviy ta'lim quyidagi afzalliklarga ega:

1. Bola ning geografik va vaqtinchalik ahvolidan qat'iy nazar ushbu turdagi ta'lim olish imkoniyati;
2. O'qish kursini tanlash, darslarni o'tkazish vaqti, joyi va davomiyligini rejalashtirishda erkinlik va moslashuvchanlik;
3. Harakatlanish. Masofaviy ta'lim bola va o'qituvchi o'rtasidagi samarali o'zaro aloqani ta'minlaydi, bu esa o'quv muvaffaqiyatining asosiy shartlaridan biridir;
4. Ta'lim faoliyati jarayonida zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan majburiy foydalanishni o'z ichiga olgan ishlab chiqarish qobiliyati;
5. Bola larning har qanday toifasi uchun ijtimoiy tenglik.
6. Ta'lim jarayoniga ijodiy yondoshish bola tomonidan.

Xulosa. Ta'kidlash joizki, masofadan o'qitish yordamida bola uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda, uning axborot makoni va axborot sohasi kengayib, ijodiy va qidiruv faoliyati rivojlanib bormoqda.

Ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf da masofadan o'qitish, uning yangiligi va amaliy dasturlarda etarli tajribaga ega emasligi sababli ba'zi kamchiliklarga ega.

O'quvchilarni masofadan o'qitish sizga biron bir sababga yoki boshqa sabablarga ko'ra darslarni o'tkazib yubormaslikka imkon beradi. Masalan, bola kasal bo'lib qolsa. Faqat kompyuterni yoqing, virtual konferensiyaga qo'shiling - va siz darsda qatnashishingiz mumkin. Va bu sog'liq uchun zararsizdir. Shu sababli, masofadan turib o'qitish, hatto uzoq davom etgan kasallik yoki maktabga bora olmaslikda ham umumiy oqimni ushlab turish va boshqa o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, texnologiya fanini masofaviy o'qitish istiqbollari to'g'risida xulosa chiqarishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, "O'zbekiston", 2017 yil, 488 bet.

2.2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.

3. Matematika soxasidagi ta‘lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora tabirlari to‘g‘risida. Uzbekiston Respublikasi prezidentining PQ-4708-son 07.05.2020 Qarori.

4. Selevko G.K. Pedagogicheskie texnologii na osnove didakticheskogo i metodicheskogo usovershenstvovaniya UVP. – M.: NII shkolnyx texnologiy, 2005. – 212 s.

5. Shkola 2100. Prioritetnye napravleniya razvitiya Obrazovatelnoy programmy / Pod nauch. red. A.A.Leonteva. Vyp. 4. M.: Balass, 2000. – 208 s.

6. Programmno-metodicheskiy kompleks "MIR INFORMATIKI" razrabotan izdatelstvom "Uchebnaya kniga" g. Yekaterinburg. 2019 g. 164 st.

7. Mathematics curriculum, The teacher Professionalism, and Supporting Policies in Korea and United States/ U.S. National Commission on mathematics. Instruction. Board of International Scientific Organizations. National Academies Press-2015.

8. Jinho Kim. Mathematics Education in Korea: Curricular and Teaching and Learning Practices. World Scientific-2013.

9. Mathematics syllabuses. Curriculum planning and development division, Singapore Ministry of education. 2015

10. Character and Citizenship Syllabuses. Framework for 21st Century competencies and Student outcomes. Student development curriculum division, Singapore Ministry of education. 2016 .

11. The National School Curriculum, Curriculum and Assessment Guide. CDC-HKEAA Committee. Hong Kong. <http://www.emb.gov.hk/cr>

12. Ginsburg A., Leinwand S., and Decker K., "Informing Grades 1-6 Standards Development: What Can Be Learned from High-Performing Hong Kong, Korea, and Singapore?" American Institutes for Research, 2009.

13. California Common Core State Standards. Mathematics. Electronic Edition. Adopted by the California State Board of Education August 2010 and modified January 2013. ISBN 978-0-8011-1748-8.

14. Governmental program "Barkamol avlod". The decision of the President of the Republic of Uzbekistan. Newspaper "Adolat". Tashkent- ear 2010, January, 29. №4 (761), pages 1-2.